

ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Каноатова Феруза Бобокуловна

Доцент кафедры истории Шахрисабзского государственного

педагогического института

email: fkanoatova@yandex.ru

Аннотация: В статье мы показываем, как необходимо вести концептуальное исследования про женского предпринимательства, женщины привлекаются к бизнесу, эволюции становления и развития женского предпринимательства, а также его уникальном вкладе в развитие экономической и социальной потенциала страны.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, бизнес, финансирование, неправительственные организации, классификация.

Исходя из того, что в Узбекистане реализовано множество реформ для создания благоприятной деловой среды для предпринимательства, для дальнейшего развития отрасли необходимо широко вовлекать население, особенно женщин в предпринимательство, обеспечивать занятость населения, интенсивно развивать женское предпринимательство, внедрять в отрасль современные технологии, становится все более важным уделять внимание разработке направлений внедрения и использования инновационных методов ее совершенствования.

Из мирового опыта известно, что активность женщин и девушек в сфере предпринимательства является важным фактором обеспечения стабильного развития страны и улучшения образа жизни населения. «Все мы должны стоять плечом к плечу с предпринимателями и всегда поддерживать их. В связи с этим обеспечение прав предпринимателей, особенно неприкосновенности частной собственности, должно стать основной задачей государственных органов всех

уровней» [1]. В частности, создание важной нормативно-правовой базы отрасли открыло широкие возможности для женщин-предпринимателей.

По заключению аналитиков международной компании The Boston Consulting Group (BCG) в 2019 году женский бизнес достигает положительных результатов в мировой практике. В некоторых странах на компании, возглавляемые женщинами, приходится 50-60 процентов ВВП. Например, в Германии и США доля таких предприятий в валовом внутреннем продукте составляет 50-52 процента, в Японии - 55 процентов, в Италии - 60 процентов [2]. Именно поэтому в нынешний период глобализации защита прав и свобод и законных интересов женщин стала более актуальной, а повышение социально-экономической и политико-правовой активности женщин стало требованием времени. Несмотря на разницу в стартовых позициях и различных условиях ведения бизнеса по сравнению с мужчинами, объемы производства за счет самостоятельно выбранных рисков, а также необходимость выполнения конкретных функций женщин реализуется дальнейшая поддержка предпринимательской инициативы в целях создания необходимых условий для рационального выполнения женского труда при активном участии в общественном производстве, а это означает, что политика заботы о женщинах, их социальных, экономических, правовых и духовных интересах находится под защитой государства. Ряд реформ проводилась в целях создания необходимых условий для рационального ведения женского труда с активным участием в общественном производстве. На принципах гендерного равенства необходимо основываться при проведении государственной политики по повышению социальной активности женщин. Вот почему важно изучать опыт зарубежных стран в реализации задач поддержки предпринимательства женщин и девушек и направления их способностей в модернизируемом Узбекистане.

Стоит отметить, что философы, экономисты и социологи изучают место и роль женского предпринимательства в мировом опыте. Например, немецкие социологи Вельтер Ф., Смоллбоун Д. исследуют концептуальное понимание женского предпринимательства в условиях переходного периода, изучая

природу хозяйствующих субъектов в Узбекистане. Данные, собранные в Узбекистане в рамках исследовательского проекта, были получены эмпирическим путем. Эмпирические данные показывают, что неформальные институты, которые в узбекском обществе, способствуют доминирующим формам женского предпринимательства. Однако исторические тенденции развития малого бизнеса и предпринимательства в Узбекистане и вопросы дальнейшего продвижения его приоритетов изучались рядом философов, юристов, психологов и экономистов, и анализ работ авторов показал, что данный вопрос является предметом историографии, поскольку целостная научная проблема в своем контексте еще недостаточно и всесторонне неизучена.

Ряд исследователи научных центров и университетов мира, в том числе Англии, Норвегии, Америки, России, Индии и других стран, проводят работы по проблемам женского предпринимательства. В их число входят Одра Шаллал, Дженнингс Дж. Э. и Браш, Холмквист. К. и Сундин Э., Хечеварр Р., Д.М., К.Е. Олдрич, Ингрэм А., Хусто Р. и Терджесен С., Хечеварриат Д., Буллоу А., Браш К. и Эдельман М. Сакс Гаутам Р.К., Мишра К., Эстрин С. и др. Они изучили историю участия женщин в малом бизнесе и частном предпринимательстве, пути его развития и существующие проблемы. Среди этих исследований исследование Одры Шаллал о женском предпринимательстве в XXI веке показало, что существуют значительные недостатки для женщин, которые с меньшей вероятностью добьются успеха в качестве предпринимателей, наблюдаемое неравенство между женщинами и мужчинами-основателями, а также гендерные различия в оценке их относительного вклада, выявлены их специфические аспекты [3]. Также, по мнению социолога Х. Э. Олдрича, профессора Университета Северной Каролины, члены семьи сами предоставляют ценные ресурсы, такие как финансовый и человеческий капитал, информацию и поддержку, на которые они могут положиться при создании и развитии своего бизнеса. он анализирует свои презентации с различными аргументами[4].

Представители российской школы (Институт экономики РАН) анализируют экономическо-психологические особенности бизнес-леди, достигших высоких позиций в государстве и бизнесе. Анализ показал, что успешный менеджмент не имеет пола, женщины, добившиеся успеха в бизнесе и власти, более гибки и ответственны, чем мужчины. Это позволяет сделать вывод, что женские деловые и лидерские качества по-прежнему недооценены элитой и общественным сознанием.

Анализ институциональной теории женского предпринимательства вызвал интерес многих зарубежных ученых, поскольку тот факт, что женское предпринимательство может внести большой вклад в экономический рост, начал отражаться на опыте. Исследования последних лет показывают, что во многих странах сформировалось разное отношение к женскому предпринимательству.

В заключение можно сказать, что научный анализ научно-исследовательской работы, проведенные научные исследования созданы на основе идеологии независимости, сделаны выводы по философским, правовым и экономическим вопросам места и роли женщин и девушек в обществе, а также некоторым аспектам их деятельности в обществе. процесс экономических реформ, а, с точки зрения истории, изучение развитие женского предпринимательства, его специфических аспектов в условиях Узбекистана, стало более актуальным вопросом.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. - <https://president.uz>
2. Damu tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi OAJ - <https://damu.uz>.
3. Velter, F., Smallbone, D. Ayollar tadbirkorligi institutsional nuqtai nazardan: O'zbekiston misolida. Int Entrep - <https://doi.org>.
4. Аудра Шаллал. Мир стереотипов. Что мешает женскому предпринимательству? - www.forbes.ru/forbeswoman.